

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ.

Отахонова Севара

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11650124>

Аннотация. Статья рассматривает преимущества использования интерактивных технологий на уроках литературы в современной школе. Автор утверждает, что цифровые инструменты способствуют повышению мотивации и интереса к предмету, развитию критического мышления, углублению понимания текста и развитию коммуникативных навыков. В статье приведены конкретные примеры использования видео, аудио, онлайн-ресурсов, игр, социальных сетей и других инструментов для оживления уроков литературы. Автор делает вывод, что интерактивные технологии не заменяют традиционные методы, а дополняют их, делая обучение более эффективным и современным.

Ключевые слова и выражения: ученик, процесс обучения, текст, критическое мышление, урок литературы, публичное выступление, пассивное восприятие текста, традиционный метод обучения

Современный мир, насыщенный цифровыми технологиями, требует от образования не только традиционных методов обучения, но и инновационных подходов. Это означает, что школа должна идти в ногу со временем и использовать новые инструменты для более эффективного и интересного обучения. Литература, как один из ключевых предметов школьной программы, также не остается в стороне от этой тенденции. Интерактивные технологии, включающие видео, игры, онлайн-ресурсы и другие инновационные инструменты, открывают перед учителями и учениками широкие возможности для более увлекательного и эффективного изучения литературы. Вместо пассивного восприятия текста, ученики могут активно участвовать в процессе обучения, исследуя литературные произведения с помощью современных технологий.

Преимущества интерактивных технологий на уроках литературы:

1. Повышение уровня мотивации и интереса к урокам:

➤ **Динамика и яркость:** Интерактивные технологии, такие как видео, игры, презентации, делают уроки более динамичными и яркими, чем традиционные методы. Ученики не просто слушают учителя, а активно взаимодействуют с материалом, что увеличивает их заинтересованность в процессе обучения.

➤ **Активное участие:** Вместо пассивного восприятия текста, интерактивные технологии позволяют ученикам активно участвовать в процессе обучения. Они могут играть в онлайн-игры, создавать собственные презентации, искать информацию в интернете, что делает урок более занимательным и увлекательным.

2. Развитие критического мышления и аналитических способностей:

➤ **Анализ текста:** Интерактивные технологии позволяют ученикам самостоятельно анализировать текст, выделяя главные идеи, характеры, темы, используя разные методы анализа.

➤ **Формирование собственной точки зрения:** Ученики могут высказывать свои мнения, аргументировать свою точку зрения, сравнивать разные интерпретации текста, что способствует развитию критического мышления.

➤ **Работа в группах:** Интерактивные технологии позволяют ученикам работать в группах, решать проблемы, делиться информацией, что способствует развитию коммуникативных навыков и командной работы.

3. Углубление понимания текста:

➤ **Погружение в атмосферу эпохи:** Видео и аудио материалы, иллюстрации, музыка из эпохи создания текста позволяют ученикам погрузиться в атмосферу того времени, лучше понять контекст и смысл произведения.

➤ **Многогранное восприятие:** Использование разных форматов (видео, аудио, текст, картинки) позволяет ученикам воспринимать текст более полно и глубоко, учитывая разные аспекты и подходы к анализу.

➤ **Визуализация:** Использование иллюстраций, картин, видео фрагментов позволяет ученикам визуализировать события, персонажей, места, что делает текст более живым и понятным.

4. Развитие коммуникативных навыков:

➤ **Общение в группе:** Интерактивные технологии позволяют ученикам общаться друг с другом, делиться мнениями, дискутировать на тему текста, что способствует развитию коммуникативных навыков.

➤ **Общение с учителем:** Ученики могут задавать вопросы учителю в онлайн-режиме, получать немедленную обратную связь, что делает урок более интерактивным и увлекательным.

➤ **Общение с литературным миром:** Ученики могут участвовать в онлайн-конференциях, общаться с авторами, критиками, историками литературы, что расширяет их кругозор и повышает интерес к литературе.

5. Индивидуализация обучения:

➤ **Разные задания и упражнения:** Интерактивные технологии позволяют учителю предлагать ученикам разные задания и упражнения, в зависимости от их уровня знаний и интересов.

➤ **Отслеживание прогресса:** С помощью интерактивных платформ учитель может отслеживать прогресс каждого ученика, анализировать его работу и корректировать урок в соответствии с его потребностями.

➤ **Самостоятельное обучение:** Интерактивные технологии позволяют ученикам самостоятельно изучать материал, используя онлайн-ресурсы, видео уроки, игры, что делает процесс обучения более гибким и удобным.

Примеры использования интерактивных технологий на уроках литературы:

1. Видео и аудио материалы:

✓ **Фильмы по произведениям:** Просмотр фрагментов из фильмов, поставленных по литературным произведениям, позволяет ученикам увидеть текст в визуальной форме, углубить понимание образов и сюжета, а также сравнить киноинтерпретацию с оригинальным текстом.

✓ **Аудиокниги:** Прослушивание аудиокниг может быть полезно для учеников, которые предпочитают воспринимать информацию на слух. Это также помогает им развивать слуховое восприятие и память.

✓ **Аудиоверсии стихотворений:** Прослушивание аудиоверсий стихотворений, читаемых профессиональными актерами или самими авторами, позволяет ученикам почувствовать ритм и интонацию стихотворения, углубить понимание его эмоциональной стороны.

2. Онлайн тесты и игры:

✓ **Онлайн-тесты:** Проведение онлайн-тестов по прочитанному тексту позволяет учителю быстро и эффективно проверить понимание учениками материала. Ученики также могут самостоятельно проходить тесты, что позволяет им контролировать свой прогресс и устранять пробелы в знаниях.

✓ **Игры с вопросами и ответами:** Игры в виде викторин, кроссвордов или онлайн-игр с вопросами и ответами делают урок более

занимательным и мотивирующим. Ученики могут конкурировать друг с другом, что повышает их интерес к материалу.

✓ Викторины: Викторины позволяют ученикам продемонстрировать свои знания в интересной и занимательной форме. Они также способствуют развитию быстроты реакции, логики и творческого мышления.

3. Создание презентаций:

✓ Развитие творческих способностей: Создание презентаций по тексту позволяет ученикам проявить свои творческие способности, используя разные виды информации (текст, картинки, видео, музыка). Это способствует развитию навыков работы с компьютером и презентационными программами.

✓ Глубокое понимание текста: Процесс создания презентации требует от учеников глубокого понимания текста, поскольку им необходимо выбрать ключевые моменты, подготовить иллюстрации, составить текст презентации, что способствует более эффективному запоминанию и усвоению материала.

✓ Развитие навыков публичного выступления: Представление презентации перед классом позволяет ученикам развивать навыки публичного выступления, уверенности в себе, артикуляции и коммуникации.

4. Онлайн ресурсы:

✓ Википедия: Википедия является ценным источником информации по многим темам, включая литературу. Ученики могут использовать ее для получения дополнительной информации о тексте, авторе, эпохе и контексте произведения.

✓ Либрусек: Либрусек - это электронная библиотека, в которой можно найти множество литературных произведений в электронном виде. Ученики могут использовать ее для чтения текстов в удобном формате и для получения доступа к различным литературным ресурсам.

✓ Онлайн-библиотеки: Онлайн-библиотеки, такие как Google Books или Project Gutenberg, предоставляют доступ к широкому спектру литературных произведений в электронном виде. Ученики могут использовать их для чтения классических и современных произведений, а также для получения доступа к различным источникам по литературе.

5. Социальные сети:

✓ Обсуждение текста: Использование социальных сетей для обсуждения текста позволяет ученикам выразить свои мнения, сравнить свои интерпретации с мнениями других учеников, а также получить обратную связь от учителя.

✓ Обмен информацией: Социальные сети позволяют ученикам делиться интересной информацией о тексте, авторе, эпохе, что способствует расширению их кругозора и повышению интереса к литературе.

✓ Творческие задания: Учителя могут использовать социальные сети для задания творческих заданий, например, написать эссе, составить список вопросов к тексту, создать мемы по теме произведения.

Интерактивные технологии не заменяют традиционные методы обучения, а дополняют их, делая уроки литературы более эффективными, увлекательными и современными. Использование интерактивных технологий способствует развитию творческих способностей, критического мышления и аналитических навыков у учеников, что необходимо для усвоения знаний и воспитания грамотного и критически мыслящего человека.

Литература:

1. Батраева О.М., Бимурзина И.В. Интенсивные методы и технологии в преподавании РКИ [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. II. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 62-64.
2. Битехтина Н.Б. Игровые задания на занятиях по русскому языку как иностранному. М., 2009.
3. Гончаренко Н.В. Информационные технологии в обучении аудированию на занятиях по русскому языку как иностранному / Социосфера, 2014. № 1. С. 213-216.
4. Седенью М.Ю. Мультимедиа технологии как средство интенсификации обучения русскому языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов XXI столетия.
5. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам / А.Н. Щукин. М.: Филоматис, 2008. 188 с.